

Importancia de la NIC 36 deterioro del valor de activos para la toma de decisiones gerenciales

Importance of IAS 36 impairment of assets in management decision making

DOI.....

AUTORES: Alisva Cárdenas Pérez^{1*}

Mariela Chango Galarza²

Iralda Benavides Echeverría³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: aacardenas@espe.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2022

Fecha de aceptación: 30 / 09 / 2022

RESUMEN

Dentro del área de la contabilidad y la valoración de los activos, se puede hacer hincapié en que los mismos forman parte de un grupo en el que el importe en libros es hecho a valor real, este apartado es designado para dar valor a todo aquel activo que transmita un beneficio a la empresa en el transcurso de las actividades. Existen procedimientos que se deben tomar en cuenta para que las entidades y empresas puedan tener la plena seguridad de que sus activos sean contabilizados de forma correcta por un valor del importe que no supere a su importe recuperable. Dicho deterioro es útil para las empresas que ejerzan alguna actividad económica que vaya regulada conforme a lo que dictamine la ley, esto resulta de suma importancia tanto para reguladores internos como externos que pudieran llevar una auditoría de las actividades realizadas especialmente en las entidades públicas.

Palabras clave: *NIC 36, Deterioro del valor, Entidades económicas, Economía, Gerencia, Valor razonable, Contabilidad Internacional, Marco Conceptual, Valoración.*

^{1*} Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador. aacardenas@espe.edu.ec

² Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador. mcchango@espe.edu.ec

³ Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador. iebenavides@espe.edu.ec

ABSTRACT

In accounting's area and asset valuation, it can be emphasized that they are part of a group in which the carrying amount is made at real value, this section is designated to give value to all that asset that transmits a benefit to the company in the course of the activities. There are procedures that must be taken into account so that entities and companies can be fully sure that their assets are correctly accounted for at an amount that does not exceed their recoverable amount. Said deterioration is useful for companies that carry out an economic activity that is regulated in accordance with what the law dictates, this is of the utmost importance for both internal and external regulators who could carry out an audit of the activities carried out, especially in public entities.

Keywords: *Conceptual Framework, Economic entities, Economy, IAS 36, Impairment of value, Management, Fair value, International Accounting, Valuation.*

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista contable, los activos representan bienes, derechos y otros recursos que están controlados financieramente por la empresa, resultantes de eventos pasados y de los cuales la empresa recibirá beneficios o ingresos financieros en el futuro. En pocas palabras, un activo es un activo propiedad de una empresa que se puede convertir en efectivo u otros activos líquidos. Importante, que define la capacidad de convertir en ingresos financieros, lo que se refleja en los flujos de caja futuros de la empresa (Sage, 2017).

Dentro del desarrollo tecnológico en un mundo globalizado surge la necesidad de implementar políticas contables cuyo esquema vaya conforme a la aplicación de políticas monetarias y financieras como lo son las normas internacionales de contabilidad (Perea, Murillo, 2013).

Como ejemplo claro de esto tenemos a la Nic 36 cuya implementación se da a partir del año 1998 por el Consejo De Normas Internacionales Financieras (IASB) la cual tiende a hacer constantes modificaciones realizada la última en el año del 2013 (Perea Murillo, 2013).

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) número 36, Deterioro del Valor de los Activos, exponen que, al finalizar cada periodo, las empresas tienen que valorar si al final de cada

periodo constan indicios de deterioro, los cuales muestran la reducción de los beneficios futuros que crean los activos. No es necesario medir el importe recuperable de los activos al no existir indicios de deterioro, a excepción de los activos intangibles con vida útil indefinida, en el caso de ellos es necesario establecer el importe recuperable, incluida la plusvalía (Fuertes, 2018).

El objetivo de la NIC 36 es determinar el tratamiento contable para el deterioro de la propiedad, planta y equipo; las dificultades que se solucionan al ser aplicada esta norma. Es preciso que toda entidad identifique que sus activos con importe se encuentren contabilizados correctamente, en el cual el importe sea superior al

recuperable, al determinar los procedimientos se detalla cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del deterioro del mediante el su uso o su venta (Gonzabay, 2022).

Un tema de suma importancia dentro del tratamiento contable es la valoración correcta de sus activos y posterior deterioro, resultando ser un aspecto de suma atención y que requiere la inmersión inmediata de las partes de componen el departamento financiero, de la misma forma entidades regulatorias avaladas por la Superintendencia De Compañías y que trabajen bajo las Normas Internacionales De Contabilidad en específico la NIC 36 en cuyas secciones se establece de forma clara y rigurosa las pautas que se deben deberán tener en cuenta al momento de que las entidades lleven una valoración correcta de sus activos y no lleguen a estar sobrevalorados con respecto a su valor representativo disminuido por su uso o así mismo su venta, dicha norma se enfoca en el deterioro de los activos no financieros con ciertas acepciones como lo son: los que se refieran a contratos de construcción, los inventarios, los activos por impuestos diferidos, activos biológicos que sean medidos por su valor razonable y que no se tome en cuenta sus costes de disposición, activos que sean procedentes de planes de pensión, contratos de seguros (Perea Murillo, 2013).

La complejidad del deterioro del valor de activos (NIC 36) radica en el hecho de ser un fenómeno social que forma parte de la economía humana formulado por la institución social IASB con el objetivo de satisfacer necesidades humanas en el ambiente contable, económico, político y financiero que, al tener un conocimiento determinado, pero no completo de la realidad contable, los hace cometer errores. Lo que lleva a reflexionar que la contabilidad debe ser resultado de una realidad que considere al sujeto de manera integral, abarcando sus necesidades, experiencias, conocimientos, percepciones y representaciones

como paso previo para comprender la contabilidad en los términos que la realidad la constituye (Perea Murillo, 2018).

La dificultad es producida por la falta de conocimiento de la NIC 36 por parte del personal contable; la ausencia de interés de las organizaciones en establecer los costos de ejecución; la ausencia de control de las autoridades competentes en la aplicación de las normas de contabilidad; ausencia de manuales de políticas y operaciones contables (Espinoza y Plaza, 2014).

El deterioro del valor de los activos es considerado como un tema realmente importante para el mundo, es fundamental indicar que las Normas Internacionales de Contabilidad no poseen una definición específica y no son permanentes, pues conforme al campo financiero mundial, estas normas son susceptibles al cambio después de un tiempo en específico a consecuencia de otras normas que indican la actualización del mundo financiero internacional, de manera que las empresas tendrán que aplicar las normas vigentes que sean señaladas por los organismos internacionales oportunos (Moreno Osorio, 2021)

Este estudio es importante, por cuanto es útil a que las empresas consideren lo mencionado por García-Suárez (2015) sobre que se debe comprobar de manera anual el deterioro del valor asignado al presupuesto, lo que puede hacerse en cualquier momento del periodo anual siempre que se mantenga una forma persistente de hacerlo, es decir, que se lo realice de forma frecuente.

Toma de decisiones

La Contabilidad es una disciplina que resulta someramente útil para el nivel gerencial, puesto que es la ayuda idónea para las decisiones que se deben tomar y que pueden impactar de forma positiva o negativa en una entidad. En este sentido, Robles (2012), manifiesta que la toma de decisiones “Es la destreza de administración financiera que tiene por objeto adoptar la mejor opción selecta para la solucionar problemas que existan en la empresa y para alcanzar los objetivos predeterminados, en situaciones de certidumbre, riesgo, problema o incertidumbre” (p.15).

Entonces, se puede decir que la toma de decisiones se basa en tener a disposición algunas alternativas, en donde resulta es preciso escoger entre dos o más opciones. Para ello todas las decisiones tienen que seguir precisamente un procedimiento en común, mismo que puede ser detallado mediante una serie de pasos adaptables a todas las situaciones en las

que se toman decisiones, pueden ser simples o complicadas, la serie de procedimientos es un circuito cerrado que inicia tomando conciencia del problema en cuestión, seguido de un reconocimiento y terminando con la definición del mismo (Solano, 2003).

El procedimiento de la toma de decisiones en las distintas entidades de todo tipo es posible definirlo como una serie de aspectos como el proceso incluye definición de problemas, elección de datos, generar alternativas y elección de un curso de acción, de igual manera las diferentes organizaciones en tipo y tamaño se enfrentan a procedimientos de manera permanente, sea por elementos internos que fueron originados por la organización o provocados por elementos externos. El proceso de la toma de decisiones puede ser aplicado en diferentes etapas las cuales pueden ser desarrolladas de manera implícita o explícita para afrontar las necesidades de enfrentar procesos de cambio o evolución (Sandoval & Díaz, 2016).

OBJETIVOS

Determinar cómo el deterioro de los activos tangibles de la empresa llega a tener un peso circunstancial al momento de la elaboración de los estados financieros.

Describir cual es la forma en que llega a influenciar el deterioro de los activos a la cuenta contable propiedad planta y equipo.

Evidenciar la influencia del deterioro de los activos fijos en la toma de decisiones.

METODOLOGÍA

La metodología usada es de tipo bibliográfica y documental, de corte transversal. Se basa en información secundaria de distintas bases de datos científicas, utiliza el análisis crítico interpretativo de la norma y la reflexión sobre su aplicación en la toma de decisiones para establecer la forma cómo se encuentra su aplicación y lo que se podría proponer desde la ciencia contable para un mejor uso de la misma.

RESULTADOS

Como resultado de la revisión documental desde la que se partió para poder encontrar los estudios al respecto de la NIC 36 que se encuentran disponibles en las diferentes bases de datos científicas, la tabla 1 muestra el resultado de usar las palabras clave: activo +

deterioro mismo que arrójo 29.300 resultados, por otra parte, al usar el patrón de búsqueda toma de decisiones + deterioro los resultados fueron de 37.500 durante el periodo 2015 a 2022.

TABLA 1

Búsqueda de trabajos relacionados el activo con relación al deterioro y su aportación en la toma de decisiones.

Año	Patrón de Búsqueda Activo + deterioro	Tasa de variación Promedio	Patrón de búsqueda toma de decisiones + deterioro	Tasa de variación promedio
2015-2022	29.300		37.500	
2015	19.900		24.000	
2016	20.800	4,52%	26.000	8,3%
2017	22.100	6,25%	27.700	6,52%
2018	22.700	2,64%	28.900	4,33%
2019	22.900	0,87%	28.400	1,76%
2020	20.500	-11,7%	25.300	-1,09%
2021	21.800	6,34%	24.500	-3,16%
2022	9.550	-54,42%	12.400	-49,38%

Nota. La tabla muestra el resumen cuantitativo en valores absolutos y la ponderación de la variación promedio en el periodo 2015 al 2022. Fuente: Base de datos de google académico, repositorios institucionales, eumed, unimilitar, redalyc, fipcaec, entre otros.

En el año 2015 se observó que la tasa de variación promedio fue de 4.52% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de 8.3% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el año 2016 se observó que la tasa de variación promedio fue de 6.25% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de

toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de 6.52% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el año 2017 se observó que la tasa de variación promedio fue de 2.64% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de 8.3% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el año 2018 se observó que la tasa de variación promedio fue de 4.52% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de 4.33% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el año 2019 se observó que la tasa de variación promedio fue de 0.87% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de 1.76% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el año 2020 se observó que la tasa de variación promedio fue de -11.7% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de -1.09% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el año 2021 se observó que la tasa de variación promedio fue de 6.34% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de -3.16% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el año 2022 se observó que la tasa de variación promedio fue de -54.42% de resultados del modelo de búsqueda de Activos con relación al deterioro, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de -49.38% que fue mayor en los términos de búsqueda.

En el periodo 2015- 2022 se ha evidenciado que el patrón de búsqueda de activos con relación al deterioro es de -45.5%, a comparación de la búsqueda de toma de decisiones que obtuvo un resultado promedio de -34.48% que fue mayor en los términos de búsqueda.

Los alcances y las limitaciones presentes

Respecto al deterioro el valor de los activos resulta siendo sumamente importante a la hora de la presentación de los informes financieros dentro de la compañía, permitiendo hacer énfasis a un valor real de un activo en una fecha determinada generalmente enfocado en un período contable.

Dentro de lo que determina la norma internacional de contabilidad NIC 36 el deterioro que se da en sus activos viene dado por el valor del importe en libros.

Los procedimientos para el tratamiento de la NIC 36 establece que se debe aplicar las siguientes normativas para el aseguramiento de sus valores tanto como activos no recuperables, así como del importe que se puede llegar a recuperar de los mismos.

Por lo general se debe determinar un activo que debe ser contabilizado por encima de lo que está registrado en su importe recuperable en el caso de que exceda el valor en libros puede llegar a recuperarse del mismo a través de su uso o así también del arrendamiento (Cabuya y Gacha, 2005).

Se estipula que para poder medir de manera fiable el deterioro que ha obtenido un activo durante un período, llega a ser muy beneficioso ya que tiene como consecuencia un registro en los estados financieros actuales pudiendo abrir una cuenta contable específicamente referente al gasto, con esto se puede llegar a determinar cuáles son los factores desencadenantes que llegan afectar a los de activos. Para que una vez estos sean identificados y lleguen a poder aplicar un tratamiento contable mediante el cual se podrá superponer la inversión y a la vez determinar el grado de efectividad de las actividades (Moya Poma, 2021).

En las condiciones actuales las compañías que reciben en el Ecuador están obligadas a aplicar reformas de internacionales explícitamente las NIIF en lo que respecta al mantenimiento de registros contables así también como en la información financiera que esté a disponibilidad de entes rectores tanto internos como externos obligándolos a incluir todos los estatutos dictaminados por la NIC 36 (Espinoza y Plaza, 2014).

Deterioro

El deterioro hace énfasis en la cantidad que pudiese llegar a exceder el importe en libros de un determinado activo a su respectivo importe recuperable de forma simplificada podemos definirlo como el reconocimiento que un activo ha perdido en el transcurso de su vida útil.

Valor en libros: hace referencia al valor que se obtiene del activo una vez que se ha procedido a la deducción de la depreciación acumulada tomando en cuenta las pérdidas por deterioro.

Hace énfasis en el valor neto que se obtiene tanto de un activo como de un pasivo que se va a ver reflejado en el balance una vez que se haya hecho su deducción por el lado de los activos la amortización acumulada reflejar a cualquier corrección en torno a su valoración consecuencias de un deterioro.

Los siguientes conceptos son emitidos por (Ron Bucheli, 2015):

Importe recuperable: es del que se va a obtener entre el valor razonable debitado menos los costos referentes de la disposición y el valor de uso que se le ha dado en la entidad o empresa. Puede ser conceptualizado como una cantidad de flujo de efectivo que una empresa llegase a esperar a recibir a partir del uso de un activo o su equivalente una unidad generadora de efectivo que se tiende a registrar en el balance general, en palabras simplificadas llega a medir la capacidad que tiene la empresa actualmente para generar flujos de efectivo de manera consistente con la utilización del activo.

Valor razonable: por lo general representa el valor que se percibirá por la venta de un activo en una transacción ordinaria durante un período determinado de medición los que se puede obtener a través de dos formas ya sea por peritazgos o de la misma forma a las cotizaciones.

Valor de uso: es un valor representativo mediante el cual la empresa espera obtener los flujos futuros de efectivo estimados.

Manejo del valor de los activos en las Pymes según las NIIF

La finalidad del presente párrafo es que se ve a conocer las especificaciones entorno al manejo del deterioro que se les da tanto en las pequeñas como medianas de empresas (PYMES) referenciados de la sección 27 de las Niif para Pymes lo que persigues dicha normativa es que la empresa no llegue a reflejar activos sobrevalorados, siempre y cuando el valor que refleja en los estados financieros de dichos reactivos sea más alto que el valor de recuperación de los mismos ya sea por su venta o uso (Guerrero Reyes, 2019).

Deterioro del valor de los inventarios

En la sección 27 señala que una entidad evaluará cada determinado tiempo sus inventarios para determinar si existe un deterioro del valor, es por eso que siempre se debe recurrir a los libros de cada partida ya sea de inventarios o así mismo de grupos que resultan ser

similares en dónde refleje el precio de venta menos los costos incurridos para la determinación de la misma, de esta manera se podrá determinar si la empresa ha disminuido su valor en libros con respecto a los inventarios o grupos en el cual se resta los costos determinados y de su venta. De dicha operación se obtendrán los resultados de pérdida por deterioro de su valor, es por ello que se debe registrar de manera inmediata los resultados obtenidos de manera cíclica (Instituto Tecnológico de Sonora, 2017).

Importancia existente del deterioro del valor

Conforme lo dictamina la ley y el tratamiento de la información financiera con la que se cuenta tanto empresas como entidades están obligadas a establecer un procedimiento para la aseguración de los activos y que no sea superior al importe recuperable. Si se llegase a dar esta situación se procedería a presentar como un deterioro dentro de lo que nos dictamina la norma estamos obligados a que se realice un reconocimiento tanto de la pérdida como del deterioro de su valor inicial. En regímenes anteriores se le denominaba a este deterioro como una provisión pero actualmente la normativa establece su reconocimiento como una cuenta de resultados (Villanueva Rojas, 2020).

Tipos de activos presentes en la NIC 36

Los activos comunes de una empresa: Este tipo de activo se diferencia de una plusvalía comprada, y sirve para sumar la obtención de flujos de efectivo en un futuro por parte de la entidad generadora, siempre y cuando sea considerado dentro de las demás unidades generadoras de efectivo de la empresa.

Activos agotables: Apartado están representados los recursos naturales que generalmente son controlados por la entidad económica en dónde tienden a disminuir y aumentar de una manera que resulta conmensurable con el grado de explotación o así mismo la renovación de su producto.

Activos diferidos: se tiende a reconocer a los activos diferidos con una distinción entre los activos agotables y de la misma forma con lo que son los activos intangibles, los mismos que van enfocados a partir de los gastos anticipados y de igual forma los cargos diferidos.

Activos fijos: Se refiere a un bien de naturaleza corporal e incorporeal que nos llega alejarse del giro ordinario en los negocios del individuo.

Activos intangibles: por lo general son los recursos que se obtienen a partir de una actividad económica ejercida por un ente de naturaleza corporal que tienda implicar un

derecho o asimismo un privilegio que se tiende a oponer a terceros, diferenciándose de otro tipo de activos en cuyo ejercicio se pueden obtener beneficios económicos en más de un período determinado como ejemplo que se puede citar están las patentes, marcas o así también los derechos de autor registrados ante una autoridad competente (Cabuya y Gacha, 2005).

El presente artículo se basa en una revisión de información primaria y secundaria, sobre deterioro del valor de activos y su aportación en la toma de decisiones. Para esta investigación se aplican los siguientes métodos:

Método Explicativo: Esto se hace para ayudarnos a descubrir explicar problemas que no se han investigado en profundidad antiguamente. La investigación explicativa no se usa para darnos alguna evidencia sólida y concreta, sino para ayudarnos a comprender, analizar los problemas de manera más cierta. (Sanchez Martinez, 2015)

Método Analítico: Manipula una descripción general de la realidad. A partir del conocimiento general de la totalidad de un acontecimiento o realidad, se puede conocer y exponer las propiedades de cada una de sus partes y las relaciones que existen entre ellas. Este método se utilizó en la investigación para utilizar la información teórica selecta, utilizada en el análisis y estudio de la empresa. (Quesada & Medina, 2020).

Método Documental: Es el servicio de información, no actualizada. Unidad de información significa una institución dedicada a la compilación, proceso y repartición de información científica y tecnológica. Esta información se puede localizar realizando bibliotecas, centros de documentación y/o información, además de ello existen las fuentes primarias y secundarias etc. (Tancara Q, 1993).

Marco conceptual referente a la preparación de los estados financieros

El análisis de la normativa traducida por la empresa Deloitte (2019) en lo referente al marco conceptual que dictamina la preparación y presentación de los estados financieros para la definición de un activo, aclara que se utilizará el término recurso controlado por la empresa o entidad, consecuencia de los sucesos pasados consecuencia del cual la empresa podrá obtener beneficios económicos (Presentado y Ferreira, 2011).

De los aspectos más relevantes que se puede traer a flote esta la asimilación y la comprensión del término “deterioro” cuyo significado dentro del mundo contable es utilizado para que pueda definirse a la cantidad en que llega a exceder el importe obtenido

en libros ya sea de un activo o así también de una unidad que llegue a generar efectivo a su importe ya sea este recurrente cuyo resultado efectivo será su valor razonable menos los costos de venta así también su valor de uso (Ramírez et al., 2017). En este sentido, lo importante de la aplicación de la normalización contable para las empresas es que la información reportada en sus Estados Financieros pueda ser comparable, rompiendo las fronteras de la comprensión de la situación económica en la que cada una se encuentra, lo que promueve una expansión del comercio internacional y con este una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y mejora de indicadores económicos en lo referente a contar con empresas más fuertes, consolidadas y solventes.

Usualmente las empresas despliegan el término deterioro como un valor físico, es decir, las condiciones estéticas en las que se encuentre. En otras palabras, se tiende a interpretar de manera usual que un activo pierde valor por dos circunstancias bien definidas, la primera que se tiene es un daño ocasionada por el entorno que rodea al activo que pueden ir desde condiciones ambientales hasta lo que es el paso del tiempo. Aquí es de suma importancia recalcar que desde la perspectiva de lo señala la NIC 36 dicha definición de deterioro va más allá de esta simplicidad, ya que al momento de definir como las condiciones fortuitas de la baja de su valor estas fases llegan a tener un peso y una relevancia de gran significación, es aquí donde radica la importancia de medir su valor de forma fiable, ya que se prevé poder conseguir un flujo de efectivo remanente a final de su periodo o así también denominado vida útil (Ramírez et al., 2017).

Evidencia supuesta del deterioro de los activos

Respecto al deterioro existen evidencias susceptibles las cuales suelen servir como guía para que se puedan catalogar de forma concisa la clase de deterioro por la cual ha llegado a pasar el activo siguiendo con suma rigurosidad lo que nos establece la Nic 36 los cuales tienden a denominarse indicadores internos e indicadores externos (García Suárez, 2015).

Indicadores internos

Decrecimiento acaecido durante el periodo contable como consecuencia una disminución en su valor de mercado del activo que se posee este suele suceder de forma abrupta teniendo un descenso de valor mayor a lo esperado por el uso normal que se le dé así mismo el paso del tiempo. Particularmente en la práctica de ejercicio o así también durante

el paso del tiempo se dan cambios tecnológicos y avances en el ambiente en donde funge dicho activo lo que llega a tener un efecto sumamente importante (García Suárez, 2015).

Los intereses que surgen a raíz del eje económico como lo son también en los diferentes tipos de mercado en donde se desarrolla la empresa, por otro lado, tenemos a las inversiones en mercados de acciones que ofrecen planes sumamente atractivos un ejemplo de ellos son los bonos de bienvenida el rendimiento por parte del incremento tiende a llegar afectar a lo que se conoce como tasa de descuento que es utilizada en el valor de uso. Un indicador externo para tomar en cuenta es que si el valor del capital de mercado o capital bursátil resulta ser menor al valor contable (García Suárez, 2015).

Indicadores externos

Es fundamental tener la plena certeza de que el activo ha sufrido algún tipo de daño u obsolescencia surgido como consecuencia del paso del tiempo. Consecuentemente durante el desarrollo de las actividades económicas y en el transcurso del tiempo se presentan una serie de situaciones deliberantes que tienden a cambiar significativamente el uso del activo que tienen como consecuencia una afectación de forma negativa para el mismo activo y a su vez a la entidad. Como por ejemplo, puede ser lo que son los activos infructuosos, modificación, cambios en su periodo de vida útil finita por otro lado también puede darse lo que se conoce como planes de enajenación distintos a los que se tenían previstos (García Suárez, 2015).

La variable Incertidumbre, conforme a la utilización de informes internos consecuencia de una reducción en la estimación que se tenía prevista para el activo, como ejemplo se tiene la salida repentina de capital en un mayor porcentaje a lo que se tenía estimado, como caso contrario también se tiene lo que es una entrada inferior de flujo de efectivo a lo que se tenía pronosticado y la declinación repentina del resultado que se tenía previsto a futuro (García Suárez, 2015).

El cálculo del deterioro de los activos

Como preludeo es importante que se pueda conocer de forma correcta la terminología que se utilizará para el cálculo de los activos:

La Unidad Generadora De Efectivo (UGE)

Hace énfasis a un conjunto minoritario de activos que llegan a generar lo que se conoce como flujos de efectivo los cuales llegan a ser autosuficiente de los que proceden por lo

general de otros grupos de activos. Para que se pueda establecer de forma efectiva la unidad generadora por lo general llega a presentar mayor grado de dificultad ya que se debe tratar de calcular (García Suárez, 2015).

Deterioro de Activo Intangible

Según Mantilla (2000), el activo intangible se contabilizará por volver a valorizar, la cual debe ser un valor moderado y adecuado, ya que debe ser menor a la amortización acumulada, y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sido tolerado. Para fijar la cuantía el importe de las revoluciones de acuerdo a esta Norma, el valor razonable se determina por referencia del mercado activo. La revaluación se realiza regularmente para asegurar que el valor en libros del activo al final del período sobre el que se informa no difiera significativamente de su valor en libros calculado utilizando el valor razonable.

Forma de identificación de un activo por deterioro

Cada entidad tiene la obligatoriedad de evaluar al final de cada periodo respecto al que se señalará y de la misma forma se informará si pudiera existir algún indicio de deterioro del valor de un activo que componga la empresa en caso de que se compruebe su deterioro la misma empresa realizará la estimación del activo recuperable de dicho bien (Ramírez et al., 2017).

Señalamientos de los activos comunes

Algo que puede llegar a definir plenamente y de una forma distintiva es que los activos tales como sedes de carácter social, centros de procesamiento de datos y desarrollo tecnológico no tienden a producir entradas de efectivo independientemente de los otros grupos de efectivo que se compongan.

“Como los activos comunes no generan entradas de efectivo separables, su importe recuperable no puede ser calculado a menos que la dirección haya decidido enajenarlos. Por ello, si existe algún indicio de deterioro del activo común, su importe recuperable se determina para la UGE o grupo de UGE al que se pueda asignar de manera razonable y uniforme” (García Suárez, 2015).

El deterioro procedente de beneficios de los activos futuros

Generalmente para los estados financieros se fundamentan en ciertos objetivos que son medir la capacidad que tiene la empresa para poder generar recursos económicos. Los beneficios que se reciben a partir de la actividad económica ya sea por una o más son

consecuencia de la combinación obtenida por más de activo los activos mantenidos por la empresa. Respecto al concepto otorgado por las normas de internacionales se define un activo como un recurso que es controlado plenamente por la entidad financiera y resulta siendo un suceso pasado en el que la empresa espera obtener un beneficio económico en un futuro, La definición dictada por las normas internacionales indica que los elementos tienen generalmente un potencial ya sea de este directa o indirectamente para que se pueda proporcionar flujos de efectivos de dinero en un futuro es decir que cuando los reactivos generan son dos tiende a disminuir su valor (Fuertes, 2018).

Según lo dictaminado en la NIC 36 el valor de los activos requiere la suma tensión de las empresas las cuales deben reconocer una existente pérdida o así también el deterioro por consiguiente " la cuantía existente es reflejada por el exceso en el importe de los libros generalmente del activo o así también de una unidad generadora de efectivo como consecuencia de su importe recuperable"

La definición propia que se le da al importe recuperable responde al valor razonable menos los costos de incurridos tanto en su venta como en el valor de uso. Durante un período contable que generalmente va condicionado a un año laborable es necesario que todas las empresas y entidades realicen una identificación ya sea de manera interna o externa mediante la cual puedan determinar indicios del deterioro en sus activos (Fuertes, 2018).

El reconocimiento del deterioro con respecto al valor de los activos

Respecto al valor del deterioro debe reconocerse siempre, lo hace en base al valor contable de un activo siempre y cuando su importe sea recuperable. Respecto al valor de la pérdida este será determinado por la diferencia existente entre el valor contable y asimismo el importe recuperable con énfasis en el activo. Por lo tanto, deriva aquel deterioro venga dado por el importe recuperable. Respecto a la reversión de una pérdida centrada en el deterioro se reconocerá mediante el cambio de las estimaciones que realizaron o motivaron su contabilización y de la misma forma su importe recuperable (Roldán Esteban, 2013).

Metodología respecto para la determinación del grado de deterioro de un activo

Vilchez (2011), manifiesta que para efectos propios del grado de reconocimiento que va tener el deterioro de un activo se deben seguir ciertos lineamientos obviamente estos van a seguir un proceso secuencial los que resultan siendo los siguientes:

- a) Tipificación con respecto a los activos sujetos a un deterioro progresivo, por efectos de identificación los mismos deberán ser sujetos a un contenido en dónde integran los estados financieros con resultados centrados en su materialidad.
- b) Para efectos prácticos del grado de deterioro es sumamente importante determinar el grado devaluatorio que determine los niveles de afectación en los activos. Con respecto a lo que dictamina de la NIC 36 en sus párrafos 12 y 14 reseña algunos indicadores por ejemplo para determinar el grado de pérdida que se ha tenido en torno al activo, a su vez si se llegase a cumplir algún tipo de los indicadores que se señalan la empresa estará obligada a establecer una estimación de forma que se vea reflejado en un test de deterioro.
- c) Para la determinación correcta y su valor recuperable se llegar a efectuar una base en dónde se lleguen a comparar los valores razonables restado el valor de la venta del activo a su vez también menos su valor de uso. En el caso que se presente una dificultad en la estimación del valor responsable restado de sus costos se procederá a optar por un valor de uso del activo conjuntamente con su valor recuperable.
- d) Para un efecto comparativo se realizará un punto de evaluación entre lo que es el valor recuperable y lo que es el valor en libros, por consiguiente, sí llegase a ser menor el valor del activo que el valor en libros, el valor presente libros de sodio ataque se pueda alcanzar lo que se conoce como valor recuperarlo que tiene como consecuencia un rango de perros por su deterioro centrado en lo que son los giros contables y no que se reconoce como unos impuestos de la renta definidos.

DISCUSIÓN

Se entiende que todo activo tangible tiene que cursar su proceso natural de deterioro. Por lo que este tratamiento debe ser registrado en el libro diario y posteriormente se refleja en los Estados Financieros, es aquí donde los valores de deterioro permiten encontrar el valor real de los activos que tiene una empresa, por tanto, es de suma importancia que estos registros queden evidenciados.

Resulta interesante apreciar que la valoración de los activos cobra una relevancia que no puede dejarse de lado en toda decisión gerencial. En este sentido, bien se sabe que los activos tienen una vida útil determinada por lo que su valor razonable se ve afectado directamente. De esta manera se entiende que cada activo tendrá una disminución en su

importe en libros y, por lo tanto, la cuenta propiedad, planta y equipo también será afectada por dicho suceso.

El International Accounting Standards Board (2014) dispone que los activos que la entidad o empresa posea a su disposición deben ser contabilizados en concordancia a lo que la NIC 16 (Propiedad, Plata y Equipo) menciona y además se debe tener en cuenta los ajustes pertinentes de acuerdo con la NIC 36 (Deterioro del valor de los Activos), es decir, que ambas normativas van de la mano, por tanto es preciso que en toda entidad económica los contadores y financieros posean la información completa respecto de los activos tangibles, en donde la aplicación de procesos de depreciación se realicen de una forma técnica y basados no solo en las normativas sino también en la reflexión de que los valores de mercado deben ser considerados a fin de no incurrir en problemas de interpretación de las normativas contables.

No obstante, lo expuesto en este estudio, es preciso que la contabilidad busque nuevas formas de que las normativas internacionales sean más cercanas a los niveles gerenciales, en donde sean vistas como la base fundamental desde la que se debe partir para tomar decisiones gerenciales que redunden en el beneficio institucional, es decir que, no solo sean normativas que se aplican sin ninguna objeción o donde podría suponerse que no hay nada más que hacer ni aportar, sino más bien, ayudar a que estas normas mejoren en cuanto a su forma de presentarse al mundo, su captación teórica de la realidad y su explicación de cómo aplicar la metodología de su funcionamiento.

Conclusiones

Se entiende que todo activo tangible tiene que cursar su proceso natural de deterioro. Por lo que este tratamiento debe ser registrado en el libro diario y posteriormente se refleja en los Estados Financieros, los valores de deterioro permiten encontrar el valor real de los activos que tiene una empresa, es así que es de suma importancia que estos registros queden evidenciados.

Bien se sabe que los activos tienen una vida útil determinada, por lo que su valor razonable se ve afectado directamente. De esta manera se entiende que cada activo tendrá una disminución en su importe en libros y, por lo tanto, la cuenta propiedad, planta y equipo también será afectada por dicho suceso.

Los activos que la entidad o empresa posea a su disposición deben ser contabilizados en concordancia a lo que la NIC 16 (Propiedad, Plata y Equipo) menciona y además se debe tener en cuenta los ajustes pertinentes de acuerdo con la NIC 36 (Deterioro del valor de los Activos).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabuya Gómez, S., & Gacha Ortiz, N. E. (2005). Análisis evaluativo y comparativo de la norma internacional de contabilidad No.36: deterioro del valor de los activos nacionales e internacionales generalmente aceptadas y vigentes. Tesis. Universidad de la Salle facultad de contaduría Bogotá. D.C. Colombia.<https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1183context=contaduría pública>
- Deloitte (2019). Norma Internacional de Contabilidad 36 Deterioro del Valor de los Activos (NIC 36).
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niiif-2019/NIC%2036%20-%20Norma%20Internacional%20de%20Contabilidad.pdf>
- Espinoza, M., & Plaza, J. (2014). Identificación de indicios de deterioro del valor de los activos en las compañías industriales y la contabilización de la pérdida por deterioro. Tesis. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil.<http://201.159.223.180/bitstream/3317/3278/1/T-UCSG-PRE-ECP-CICA-149.pdf>
- Ferreira, A., & Presentado, R. (2011). Deterioro del valor de los activos intangibles, normativa aplicable en nuestro país y su aplicabilidad a las empresas uruguayas. Tesis. Universidad de la República. Uruguay
<https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/471/1/M-CD4233.pdf>
- Fuertes, J.A. (2018). Deterioro del valor de los activos. Un enfoque global. Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA). Vol. 18, año 2018, pp 57-63.
http://elcriterio.com/revista/contenidos_18/5.pdf

- García, S. P. (21/2/2015). El deterioro del valor de los activos. *Revista de Contabilidad y Dirección*. Vol. 20, año 2015, pp. 79-100. https://accid.org/wp-content/uploads/2018/11/EL_DETERIORO_DEL_VALOR_DE_LOS_ACTIVOS.pdf
- Gonzabay. M. (2022). Deterioro de valor de los activos y su incidencia en los estados financieros. Tesis. Universidad Estatal Península de Santa Elena. Santa Elena. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/7169/1/UPSE-TCA-2022-0032.pdf>
- Guerrero Reyes, D. T. (2019). ¿Cuál es el manejo del deterioro del valor de los activos en las pymes según NIIF?. Universidad Militar Nueva Granada. Colombia <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/32459/GuerreroReyesDeicyTatiana2019%20%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Instituto Tecnológico de Sonora (2017). Gestión empresarial a partir de la NIIF sección 27: deterioro del valor de los activos, El informe de auditoría, el cambio de auditor y la independencia del auditor, *Revista El Buzón de Pacioli*, Año XVII, Número 100 Octubre-Diciembre 2017: Págs. 5-16. <https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no100/Pacioli-100-eBook.pdf>
- International Accounting Standards Board (2014). *International Financial Reporting Standards IFRS 2014*. London: International Accounting Standards Board.
- MANTILLA, S. (2000). La Contaduría Pública frente a la crisis: los desafíos y los retos. En: X Simposio Contaduría Universidad de Antioquia, Medellín, octubre 19-21. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109381.pdf>
- Moreno Osorio, J. R. (2021). Deterioro del valor de los activos y su impacto en la toma de decisiones en el sector de calzado. (Tesis inédita de maestría). Universidad técnica de Ambato. Ambato. <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/33922/1/T5163M.pdf>
- Moya Poma, D. B. (2021). Deterioro del valor de los activos y su relación con los estados financieros en las empresas industriales del distrito del Cercado de Lima año 2021. Tesis. Universidad César Vallejo. Perú https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/87071/Moya_PDB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Murillo, S. P. P. (2013). Examen del concepto de deterioro del valor de activos fijos en la adopción de las NIIF en Colombia. *Contaduría Universidad de Antioquia*, 63, Art. 63. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/cont/article/view/24098>
- Perea Murillo, S. P. (Julio/ Diciembre 2018). Inconsistencias del deterioro del valor de activos y la normatividad contable internacional. *Cuadernos de Contabilidad*, Vol.19(48), año 2018, ISSN: 0123-1472. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722018000200115
- Quesada, K., & Medina, A. (2020). Métodos Teóricos de Investigación: Análisis síntesis, Inducción-deducción, abstracto – concreto e histórico- lógico. *Universidad de Matanzas*, 1-23. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/347987929>
- Ramírez, R. J., Del Toro, R. J. y Gil, B. M. (2017). El deterioro del valor de los activos desde la perspectiva del nuevo modelo económico. Vol. 1 No. 2, Mes: Abril-Junio, Año 2017, ISSN en trámite, RNPS-e 2449. https://www.researchgate.net/profile/Jose-Del-Toro-Rios/publication/322527433_El_deterioro_del_valor_de_los_activos_desde_la_perspectiva_del_nuevo_modelo_economico/links/5af4dd2b0f7e9b026bcd8c57/El-deterioro-del-valor-de-los-activos-desde-la-perspectiva-del-nuevo-modelo-economico.pdf
- Robles Roman, C. R. (2012). *Fundamentos de administración financiera*. Red de Tercer Milenio.
- Roldán Esteban, M. (2013). Análisis comparativo entre la norma contable internacional y la norma contable española en relación a los activos intangibles y su deterioro de valor. Tesis. Universidad de Cantabria. España. <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/3070/RoldanEstebanMaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ron Bucheli, E. (2015). Análisis práctico de la aplicación de las normas internacionales de contabilidad “propiedad, planta y equipo” y “deterioro del valor de los activos” NIC 16 y NIC 36, en el año 2011 y su impacto tributario. Tesis. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4631/1/T1688-MT-Ron-Analisis.pdf>

- Ruano, J., Del Toro Rios, J., & Basulto, M. (2017). El deterioro del valor de los activos desde la perspectiva del nuevo modelo económico. *Revista Cubana de Finanzas y Precios*, 1, 39-47%V 1% N
2.https://www.researchgate.net/profile/Jose-Del-Toro-Rios/publication/322527433_El_deterioro_del_valor_de_los_activos_desde_la_perspectiva_del_nuevo_modelo_economico/links/5af4dd2b0f7e9b026bcd8c57/El-deterioro-del-valor-de-los-activos-desde-la-perspectiva-del-nuevo-modelo-economico.pdf
- Sánchez, M. D. (2015). Metodo Explicativo. Pan American Health Organization. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10484:educacion-inocuidad-alimentos-clasificacion-de-investigacion&Itemid=41279&lang=es#gsc.tab=0
- Sandoval, E. B., & Díaz, S. V. (2016). Procesos de toma de decisiones y adaptación al cambio climático. *Repositorio UC.C. Vol. 4 (20)*, pp 175 -192. <https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/32779/Procesos%20de%20toma%20de%20decisiones%20y%20adaptaci%C3%B3n%20al%20cambio%20clim%C3%A1tico.pdf?sequence=1>
- Solano, A. I. (2003). Toma de decisiones gerenciales. *Tecnología en Marcha. Vol. 16 (3)*, pp. 44-51. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4835719>
- Tancara Q, C. (1993). LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. *Temas Sociales*, 17, 91-106. <https://www.redalyc.org/pdf/802/80270211.pdf>
- Vilchez Olivares, P. A. (2011). Análisis de la relación entre el valor bursátil / valor contable y la aplicación de la norma contable (Por deterioro de Activos). *Revista de la Facultad de Ciencias Contables Vol.(35)* pp. 43-49. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/3698/2961>
- Villanueva Rojas, (2020). Guía Metodológica de aplicación deterioro activos fijos. Tesis. Universidad Cooperativa de Colombia. Colombia. http://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/18037/1/2020_gu%C3%ADa_metodol%C3%B3gica_aplicaci%C3%B3n.pdf